

Bobfahrt auf dem Bockmattliheu

Blick durch die Bockmattlikehle. Tief unten der Wägitalersee und Häuser Innerthais.

Im Wägital muß es einst fürchterlich gekracht haben, als gebirgsbildende Kräfte die große Stirnwand der Tierberg-Schienberg-Deckenscholle mitten entzwei rissen und die Bockmattlikehle öffneten. Als steinige, von kahlen Kalkfelsen flankierte breite Runse steigt die Kehle über 300 m steil an, doch oben, auf dem Bockmattli, gedeiht ein würziges Heu. Alle zwei Jahre wird es von Innerthaler Bauern geschnitten. Weil es sich aber sommers über Stein und Geröll nicht leicht talwärts bringen läßt, wird es zu Tristen aufgeschichtet. Irgendein kluger Wägitaler hat nämlich — wer wüßte, wie lange es her ist! — eine wohl einzigartige Transportmethode erdacht: Im Winter, wenn tragfähiger Altschnee die Unebenheiten der Steinrunse ausgleicht, zerschneiden die Innerthaler die Tristen zu Ballen, binden diese zu einem Zug zusammen, setzen sich drauf und sausen so fröhlich die Kehle hinab zu den Hornschlitten, die sie unten gelassen haben. Wer weiß, vielleicht ist diese Bockmattliheufahrt der Ur-anfang des Bob-Sportes! Sogar über eine Bremse verfügt der seltsame Langschlitten: zwischen zwei Heuballen steckt ein Pfahl, der sich in den Schnee treiben läßt. Nur bremsen die Innerthaler selten; denn wenn es in der «Bockmattli-Bobbahn» auch keine Zeitmessungen gibt, so ist doch die Fahrt den stämmigen Bauern kaum je schnell genug...

Christian Schneider verschaut sich ein wenig; der Schlitten samt Heuseilen und «Trümpchen» gewichtet. Bis zum Einsteig in die Kehle werden die Hornschlitten getragen. Dann über wäre der Aufstieg mit der Last zu steil. Die Schlitten werden zurückgelassen, bis man nach der sausen Fahrt vom Bockmattli die Heuballen aufbinden und seewärts führen kann.

Bildbericht für «Die Woche» von Herbert Maeder

Noch glitzerten am Winterhimmel die Sterne, als die Bauern zur Heufahrt aufbrachen, doch jetzt, da sie sich der dunklen Wand nähern, steigt goldene Helle über den Horizont (oben links). Mit dem Heumesser zerteilt auf dem Bockmattli einer die Triste; die andern binden das festgepreßte, schwere Heu zu Ballen zusammen (Mitte). Weil der Bismwind par arg durch die Bockmattlikehle orgelt, verkrümmt sich Heini Schwifler während der Zäunipause in den Windschutz zwischen Ballen (rechts). Bild unten: Da wird die Arbeit zum Vergnügen! Auf ihrem schweren «Heu-Bobsleigh» (die zehn Ballen wiegen etwa dreiviertel Tönnen) schüttelt die Bauern zwischen den Steilwänden in rascher Fahrt die Kehle hinab.